

Universidad del Zulia - Facultad de Humanidades y Educación
Centro de Documentación e Investigación Pedagógica

Revista Especializada en Educación

ISSN 1315-4079 - Depósito legal pp 199402ZU41

Encuentro

Educacional

Vol. 25

N° 1

Enero - Junio

2 0 1 8

Maracaibo - Venezuela

Encuentro Educativo

ISSN 1315-4079 ~ Depósito legal pp 199402ZU41

Vol. 25 (1) enero - junio 2018: 7-8

Editorial

La investigación. Un eje central en la gerencia institucional efectiva

La Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia reúne las escuelas de Bibliotecología y Archivología, Comunicación Social, Educación, Filosofía y Letras, donde confluyen las diversas áreas del conocimiento humanístico, y en función de dar respuesta a la necesidad de compartir conocimientos y experiencias sobre las temáticas que en estas escuelas se desarrollan, coloca a la disposición de los investigadores una variedad de revistas de gran impacto, regional, nacional e internacional, siendo aliadas estratégicas de la Dirección de Investigación y de la División de Estudios para Graduados.

El mundo actual vive en crisis, desde lo económico, político, social; es por lo cual, publicar información de naturaleza científica y humanística, amerita esfuerzos incalculables para los investigadores, miembros del comité editorial, personal de los servicios bibliotecarios, todos unidos para que los artículos publicados tengan el nivel, calidad, presencia y visibilidad que enaltezca y proyecte a nuestra Casa de Estudios, nacional e internacionalmente. Destacando que al hacer bien el trabajo y asumiendo los retos, se podrá resistir las dificultades que en el cotidiano presentan cada una de las personas involucradas en este proceso fundamental de la universidad.

La gerencia en la educación universitaria, como área importante para su desarrollo eficiente y eficaz, considera aspectos claves donde los gerentes deben administrar la docencia, investigación y extensión, como ejes centrales que producen la sinergia en la formación de un recurso humano idóneo para dar respuesta a las necesidades de la sociedad; es entonces cuando las variables que surgen en la gerencia universitaria deben estar vinculadas a los procesos investigativos, permitiendo así dar resultados que se proyecten en la toma de decisiones oportunas y ajustadas a nuevos procedimientos, que permitan operacionalizar el trabajo del talento humano de la institución.

Una gerencia efectiva en organizaciones educativas, está guiada conceptualmente, tomando en cuenta la planificación, organización, liderazgo y control, siendo estos los pilares fundamentales para lograr una administración

eficiente; es así que la gerencia en estos tiempos está marcada no solo por la ejecución para lograr los objetivos institucionales, es el resultado de las experiencias de aprendizaje organizacional, producto del procesamiento de información con una visión investigativa, donde las tecnologías de la información y comunicación determinan el procesamiento de datos obtenidos en la práctica.

En la gerencia educativa efectiva tiene que existir un conocimiento axiológico sobre el valor del talento humano, puesto que son individuos ocupando espacios en diversas áreas de la institución y la suma de los trabajos individuales permite el logro de los objetivos globales, tomando en cuenta que el mejor desempeño mostrado es apreciable en un comportamiento cargado de motivación y capacitación de las personas.

Todo lo relacionado con la praxis de la gerencia educativa efectiva en las instituciones tiene que ser resultado de lo aprendido en la realidad laboral, producto de una investigación.

Cito un pensamiento de la Madre Teresa de Calcuta, líder cristiana y de grandes logros en beneficio de los seres humanos *“Para hacer que una lámpara esté siempre encendida, no debemos de dejar de ponerle aceite”*.

Nos invita que no se debe descuidar la motivación por estudiar e investigar, para lograr una institución universitaria integrada, plural donde todos podamos tener los mismos derechos preservando la democracia como un valor fundamental, obra de una gerencia capacitada y responsable.

Hugo Quintero Bravo

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

Revista Especializada en Educación

Encuentro
Educacional

AÑO 25, N° 1 Enero - Junio 2018

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en Junio de 2018, por el **Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia**. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve

www.serbi.luz.edu.ve

www.produccioncientificaluz.org